

ДВИЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВКЛАД ПЕДАГОГОВ РУССКОЙ БАЛЕТНОЙ ШКОЛЫ

Громова Е.В.

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой хореографии
Санкт-Петербургский Государственный институт культуры

Таирова Ю.Р.

Студентка магистратуры

Санкт-Петербургский Государственный институт культуры

www.doi.org/10.5281/zenodo.10574607

Аннотация: В данной статье представлен подробный анализ историографии хореографического творчества и образования в Узбекистане с акцентом на значительный вклад педагогов Русской школы балета. Этот вклад заложил основы развития профессионального балетного искусства в Узбекистане и оказал существенное влияние на формирование и становление Национальной хореографической школы Узбекистана.

Ключевые слова. Хореография, творчество, образование, история.

Интернационализация образования стала одной из главных тенденций мирового сообщества в условиях глобальной экономической интеграции и политической многополярности. Распределение образовательных ресурсов стали обычным явлением в современном мире.

Хореографическое образование же сегодня, имеет двойственную функцию в системе художественной культуры: оно выполняет важную роль стабилизатора духовных основ, а именно является фундаментальным и инерционным, сохраняя традиции танцевальной школы. Вместе с тем, хореографическое образование является основой динамичности многих сфер художественной жизни. Так как ценностная и технологическая изменчивость этого вида образования дает возможность сформироваться новому типу ментальности в этих сферах.

С 2016 года при Президенте Республики Узбекистан Шавкате Миромоновиче Мирзиёеве, двусторонние отношения с Россией продолжают укрепляться в различных областях, в том числе и в сфере образования, культуры и искусства. Интерес Узбекистана к этим направлениям сотрудничества связан с необходимостью подготовки кадров. Интересным аспектом в сотрудничестве, между двумя странами является взаимный обмен. Основопологающим в успешном взаимодействии между Россией и Узбекистаном является сотрудничество по направлениям образования.

Русские балетмейстеры и педагоги приезжали в Узбекистан, входивший тогда в состав Туркестанского края, еще до революции, внося новые веяния в развитие местного театра, оперы и балета. После Октябрьской революции внимание стало привлекать развитие хореографического искусства, которое так же выступало в качестве особого инструмента освобождения женщин. Расширилось и знакомство с достижениями европейской цивилизации. Известно, что достижения европейской музыкальной культуры, концерты различных оркестров, музыкальный театр, балет и оперное искусство — все это с большим интересом воспринималось местным населением.

Русская балетная школа изначально славилась своей строгостью, точностью и техническим мастерством. В Узбекистане эти принципы были приняты и адаптированы под местные условия и традиции. Педагоги русской школы активно работали над развитием хореографического искусства в Узбекистане, создавая новые методики обучения, расширяя репертуар и совершенствуя технику исполнения.

Одним из важных достижений педагогов русской балетной школы в Узбекистане было создание профессионального балетного образования, которое до сих пор является основой для подготовки молодых танцоров. Благодаря их усилиям были основаны специализированные учебные заведения, в которых талантливые молодые люди получают качественное и всестороннее образование в области хореографии.

В 1917 году началось активное развитие профессионального хореографического искусства, становление узбекского классического танца. В 1918 году в Ташкенте была организована "Русская государственная опера" (с 1929 - Театр оперы и балета им. Свердлова). «Русская Государственная Опера» состояла из русских певцов и артистов балета. В период 30-х годов в Ташкенте уже существовали театры: 1 - «Русская Государственная Опера»; 2 - «Узбекский Музыкальный Театр».

Ведущие деятели русской музыкальной и балетной культуры: Ф.Лопухов, К.Голейзовский, И.Арбатов, А.Томский, П.К.Йоркин, В.Губская, содействовали формированию оперного и балетного театра в Узбекистане. Балет был поставлен уже в 1925 году. Это было "Лебединое озеро" П.И. Чайковского в постановке М.Ф. Моисеева. В этих балетах выступали Е. Семенова, Г.Покровская, В.Губская, Т.Кутасова, А.Томский, Н.Довгелли, В.Нежданов, Е.П.Новиков, Г.Галетко, О.Абрикосов, Б.Шевчук. В репертуар вошли следующие балеты: Бахчисарайский фонтан" (автор Б.Асафьев, хореограф А.Р. Томский), «Красный мак» (автор-Герье), "Лаврентия" (автор - Крейн). Балетмейстер Ф. Лопухов.

В 1926 году по инициативе М. Кари-Якубова и Тамары Ханум была организована Первая Узбекская государственная передвижная концертно-этнографическая труппа. В 1929 году эта труппа была преобразована в Узбекский музыкально-драматический театр. При Первой Узбекской Государственной передвижной концертно-этнографической труппе была создана танцевальная студия, где стали преподавать классический танец. В последствии студия станет Узбекской Государственной студией оперы и балета, для работы в которой были приглашены русские педагоги. В условиях динамичного и бурного роста узбекского театрального творчества возникает острая необходимость формирования кадрового резерва высококвалифицированных специалистов в области режиссуры и хореографии.

Этот всплеск культурного самовыражения подчеркнул необходимость специализированных программ обучения, отвечающих уникальным требованиям этой художественной области.

В 1933 году на сцене Музыкального театра Узбекистана Т.Б.Рославец и Уста Олим Камиллов представили первый национальный балет "Пахта". Это была некий эксперимент - совместить узбекский народный танец и пантомиму. Было признано, что для создания новых танцевальных картин необходимы специально подготовленные специалисты по классическому танцу. Таким образом, устраняя потребность в балетной школе, Тамара Ханум при поддержке педагогов русской

балетной школы Т.Бек, Е.К.Обуховой, М.К.Обухова, создает первую ветвь хореографического образования в Узбекистане. Большую роль в формировании первых профессионалов балета сыграли педагоги Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге).

В 1939 году А.Томский ставит балет «Шахида» композитор Ф. Таль. В 1941 году балетмейстеры В.Губская и И.Арбатов создают балет «Гуландом», музыка Брусиловского. Вместе с ними работают Тамара Ханум и Уста Олим Камиллов. Навыки, заложенные в основании процесса узбекского балетного искусства русскими балетмейстерами и педагогами Ф.Лопуховым, В.Губской, Е.Обуховой, И.Арбатовым, П.К.Йоркиным, стали основанием для развития узбекского классического танца и балета.

11 декабря в 1947 году было основано Узбекское хореографическое училище. Педагогами классического танца были представители русской школы классического танца: Е.К.Обухова, Л.А.Засс, М.Довгелли, Е.Л.Новиков, Народный артист Узбекистана И.М.Проценко, Т.Ефремова и другие. Высокие достижения Ташкентского хореографического училища обусловили имя и успех опытного балетмейстера Федоровой Нины Александровны. Она была приглашена из Петербурга. Хореографическая школа Узбекистана выиграла несколько престижных конкурсов.

Педагоги русской балетной школы, приехавшие в Узбекистан в разное время и по разным причинам, привнесли свои знания, умения и опыт в области хореографии и способствовали укреплению и расширению профессионального образования в этой сфере. Они не только стали основателями первых балетных школ и балетных трупп в Узбекистане, но и заложили фундамент для последующих поколений узбекских танцовщиков и хореографов.

Культурный подъем узбекского театрального творчества вызвал потребность в подготовке профессиональных кадров в области режиссуры и балетмейстерского отдела. Многие артисты балета стали не только ведущими артистами балетных спектаклей, но и овладели искусством балетмейстера. Значительные успехи в последние годы достигнуты в области международного сотрудничества.

В целях изучения и освоения зарубежного опыта, внедрения инновационных методик преподавания были подписаны договоры о творческом сотрудничестве с одними из ведущих хореографических вузов России -Московской государственной академией хореографии и Санкт-Петербургской Академией русского балета имени А.Я.Вагановой.

В дальнейшем планируется укреплять межвузовское сотрудничество в области хореографического образования. Важно отметить, что русская балетная школа не только привнесла свои техники и методики в узбекскую хореографию, но и способствовала культурному обмену между Узбекистаном и Россией. Многие узбекские танцоры и хореографы смогли получить образование и опыт работы в России, что позволило им расширить свои горизонты и развиваться как профессионалы.

Таким образом, вклад педагогов русской балетной школы в историю хореографического творчества и образования в Узбекистане является неопределимым. Они создали основу для развития узбекской хореографии, внесли вклад в формирование национальной школы и способствовали культурному обмену между странами.

Их наследие продолжает жить и развиваться в настоящее время, вдохновляя молодое поколение танцоров и хореографов Узбекистана. На протяжении многих веков наш народ высоко ценил педагогов за их вклад в развитие образования. Всегда оказывал им особое уважение и почтение. Каждый из нас с благодарностью вспоминает и чтит все достижения и их неоценимый вклад.

References:

1. Авдеева Л. Из истории узбекской национальной хореографии Т.2001 2.
2. Алимджанова, Н. А. (2022). ХОРЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМ СОХАСИДА МУСИҚА НАЗАРИЯСИ ФАНИНИ ЎЗЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Oriental Art and Culture*, 3(3), 239-242.
3. Искандарова Р.Р. «Классический танец». Изд.Навруз, 2017.
4. Искандарова Р. Р. "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ УЗБЕКИСТАНА" *Oriental Art and Culture*, vol. 3, no. 4, 2022, pp. 732-735.
5. Кадыров М.Х. Труды по истории зрелищных искусств Узбекистана. В 3- х томах. - Ташкент: Фан, 2013.
6. Насибулина Л.И. История узбекского хореографического искусства Т.2009.
7. Перспективы культурного сотрудничества народов Центральной Азии. Сборник статей. - Ташкент: ГАХУз, 2020.
8. Ташкенбаев, П. И. (2021). ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ РУБЕЖИ СОТРУДНИЧЕСТВА. *ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ*, 3(3).
9. Тохтасимов Ш.М. (2021). ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ИСКУССТВОМ ХОРЕОГРАФИИ. *Таълим ва инновацион тадқиқотлар*, (4), 26-32.
10. Фазлиева Л. СПЕЦИФИКА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА. *Oriental Art and Culture*, 4 (1), 386-390.